

MAKTABLARDA TARIX DARSLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHDA MANBASHUNOSLIK MATERIALLARINING O'RNINI

Primqulov Shahzod Muhiddin o'g'li

JDPU Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish
metodikasi yo'nalishi II bosqich magistranti

Muhammadiyev Odil Baxtiyor o'g'li

Arnasoy tumani kasb-hunar maktabi tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173058>

Mustaqillik yillarida respublikamizda O'zbekiston tarixini har tomonlama xolis va ilmiy jihatdan mukammal va tarixiy dalillarga asoslangan holda yoritishga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Jahon tarixining ajralmas tarkibiy qismi hisoblangan Vatanimiz tarixi o'zining nafaqat qadimiyligi, balki uzoq davom etgan tarixiy jarayonlarining umumjahon tarixiy taraqqiyoti jarayonlariga juda katta ta'sir etganligi bilan ham ilm ahli e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda.

Ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiya sohalarining mavjud taraqqiyoti zamonaviy jamiyat qiyofasini belgilaydi. Zamonaviy jamiyatning eng muhim xarakterli jihati uning barcha sohalarida globallashuvning ko'zga tashlanayotganligidir. Globallashuv o'z-o'zidan tezkor harakatlanish, zarur axborotlarni zudlik bilan qo'lga kiritish, ularni qayta ishlash va amaliyotga samarali tatbiq qilishni taqozo etadi [11].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha "Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni asosida ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish, intellektual salohiyatli, jismoniy barkamol avlodni shakllantirish hamda iqtisodiyotning turli sohalar uchun malakali kadrlar tayyorlash ustuvor vazifalar sifatida qayd etildi [1].

Bugungi kunda ro'y berayotgan globallashuv jarayonlari jahon tarixida har bir hudud, mintaq va mamlakatning o'rnini, uning insoniyat tamadduniga qo'shgan hissasini o'rganish hamda anglashni dolzarblashtirmoqda. Mazkur jarayon o'z navbatida tarix fani zimmasiga katta mas'uliyat yuklab, tadqiqotlar mazmunida uni ifodalashni taqozo etmoqda. O'zbek xalqining insoniyat sivilizatsiyasiga qo'shgan munosib hissasiga, jahon xalqlari orasida tutgan o'rniga baho berishda, uni boy hayotiy va tarixiy tajribalaridan foydalanishda, oliyanob fazilatlarini va an'analarini o'rganish hamda boyitishda O'zbekiston tarixi fani beqiyos ahamiyat kasb etishi shubhasizdir [3].

Aytish joizki, tarix - qadriyatlarni qayta tiklash va rivojlantirishda, milliy o'zlikni anglash va yangi jamiyat qurishda ma'rifat quroli, ma'naviy-mafkuraviy mayoqdir. Ma'naviyatning asosi bo'lmish tarix, o'tmish voqeligi milliy g'urur va iftixor, vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga, tarixiy xotira esa insonni o'zligini tanitishga, irodasini mustahkamlashga va uning dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi.

Ma'lumki, tarixiy tadqiqotning muhim manbalarini arxiv hujjatlari, nashrlar, ashyoviy dalillar va hk.lar tashkil qiladi. Ular bo'yicha tadqiqotlar yuritish esa maxsus professional ishdir. Imoratni, u xoh katta bo'lsin, xoh kichik, poydevorsiz qurib bo'lmaganidek, tarixni ham manbalarsiz yaratib bo'lmaydi. Ayniqsa uzoq o'tmish haqida yozish qiyin. Buning sababi shuki, orada juda katta vaqt o'tgan. Bu-birinchidan. Ikkinchidan esa o'sha o'tmish haqida juda kam ma'lumot saqlangan [4].

Darhaqiqat, O'zbekiston tarixi fani va tarixni o'rganishda manbalarning o'rni va ahamiyati juda katta. Chunki, tarixiy asarlarning katta qismini yozma manbalar tashkil etadi. Tarixiy yozma manbalarni o'rganishda xolislik, ilmiylik, qiyosiy tahlil, birlamchi manbaning ustuvorligiga ahamiyat qaratilishi zarurdir [5]. Ayni paytda tadqiqotchi olimlar chindan sodir bo'lgan haqiqatlarni bilishga ko'proq ehtiyoj sezadilar. Bu ehtiyojni qondirish uchun barcha tarixiy voqealarni ilmiy jihatdan asoslab berish, qaysi tarixiy fakt qaysi manbaning nechanchi sahifasidan olinganligigacha aniq ko'rsatish, ayni vaqtda ularni ko'pchilik yaxshi tushunadigan jonli so'z yordamida tahlil va talqin etib, qiziqarli shaklda kitobxon diliga yetkazib berish maqsadga muvofiqdir [6].

O'tmishni o'rganishda tarixiy manbalar asosiy vosita bo'lib, ular o'z tavsifiga ko'ra yozma, og'zaki, moddiy va adabiy kabi turlarga ajratiladi. Biroq, ushbu manbalar tarix manzarasini asl holicha yaratmaydi va ularda mujassamlashgan axborotlarni ham to'g'ridan to'g'ri qabul qilib bo'lmaydi. Tarix tadqiqotini amalga oshirishda manbashunoslik ishining muhim o'rni bor. O'tmish voqealarini tiklash uchun ushbu manbalarni tanqidiy o'rganish, tahlil va talqin qilish zarur bo'ladi. Faqat tarixchigina tarix manzarasini o'z faoliyati orqali tiklay olishi mumkin. Manbashunoslik - tahliliy ish bo'lsa, nazariy umumlashmalar ustida ishlash esa tizimlovchi, selektiv ish, ushbu ikki yo'nalish tarixiy bilimda bir xilda muhim va zarurdir [8].

Masalani nozik tomoni shundaki, eng avvalo manbalardan foydalanganda ularni birlamchi (asl) va ikkilamchi (yordamchi)ga ajratib olish kerak. Ya'ni, manbalarning ishonchliligi va xolisligiga ko'ra birinchi darajalisini ikkinchi darajalisidan, asl birlamchi manbani ikkilamchi manbadan, asosiysini

yordamchisidan farqlash zarur. Va yana shuningdek, manba kim tomonidan bitilgani, qaysi manfaat pozitsiyasidan turib bayon qilingani muhim ahamiyatga egaligini tarixchi-tadqiqotchi esdan chiqarmasligi lozim.

Jumladan, Sohibqiron Amir Temur haqida yozilgan birlamchi va asosiy manbalar qatoriga “Temur tuzuklari”, Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”si, Ibn Arabshohning “Amir Temur tarixi” kabi asarlari kiradi. Ikkilamchi manbalarga esa Salohiddin Toshkandiyning “Temurnoma” asari, rus zobiti M.Ivaninning “Ikki buyuk sarkarda: Chingizxon va Amir Temur” asarini ta’kidlasa bo’ladi. Ammo, birlamchi manbalar ham voqea-hodisalarga yoki tarixiy shaxslarga xolis baho bera olmaydi. Masalan, Muqanna qo’zg’oloni bo’yicha birlamchi manbalardan bo’lgan Narshaxiyning “Tarixi Buxoro” asarida “Oq kiyimlilar” va Xoshim ibn Hakimga salbiy pozitsiyadan turib baho berilgan yoki tarixchi Muhammad Solihning “Shayboniynoma” dostonida Muhammad Shayboniynon “Imom az-zamon” deb ulug’lansada, Zahiriddin Muhammad Boburga salbiy munosabat kuzatiladi [5].

Tarixchining fuqarolik qarashi “ijtimoiyligi” tarixiy asarlar xarakterini belgilaydi, manbalarni talqin qilish qobiliyati o’zi yaratayotgan davr nuqtayi nazaridan emas, avvalambor, o’rganilayotgan davr nuqtai nazaridan belgilanadi. Manbalarni tahlil qilishda o’rganilayotgan davr insonlarining fikrlari, tasavvurlari va jamiyatda kechayotgan jarayonlarga qarashlaridan kelib chiqishi kerak. Bunday yondashuv hatto yaxshi ma’lum bo’lgan manba matnida noma’lum qirralarni ko’rish imkonini yaratadi [9].

Tarixiy manbalarni fanning o’ziga mos “o’q ildizi”, ya’ni o’zagi deyish mumkin. Talabalar (o’quvchilar)ni tarix fani bilan tarbiyalashda, ularda tarixiy xotira va tarixiy tafakkurni shakllantirishda manbalarning ahamiyati va roli bebaho. Ular millat va xalqning ma’naviy-madaniy merosi, bebaho madaniy-tarixiy boyligi hisoblanib, maxsus hujjatxona (arxiv)larda, kutubxona va muzeylarda hamda oilaviy arxivlarda juda avaylab, ehtiyotkorlik bilan saqlanmoqda [7].

Fan o’qituvchisining innovatsion faoliyati - yangiliklarni tahlil qilish va baholash, kelgusidagi faoliyatining aniq maqsadini shakllantirish, uni amalga oshirish va to’g’rilash imkoniyatlaridir. Ushbu jarayonda ijtimoiy-gumanitar fanlar rivojining o’ziga xos xususiyatlari va ularni o’qitishning muhim ahamiyat kasb etishi hamda ustuvor yo’nalishlarini ochib berish, fanlarni o’qitishdagi innovatsiyalar va ilg’or xorijiy tajribalarni qiyosiy tahlil etgan holda ish olib borish talab qilinadi.

Qayd etgan bo'lardik, ta'lim tizimida sodir bo'layotgan shiddatli o'zgarishlar biz o'qituvchi-pedagoglardan o'quvchi (talaba)lar ongida bugungi davr o'zgarishlariga hamohang ravishda ta'limga innovasion o'qitish texnologiyalarini samarali tatbiq etishni va uning yangicha modellarini shakllantirishni taqozo etayotir. Bunda turli didaktik vositalardan o'z o'rnida foydalanish ham muhim ahamiyatga ega.

Ayni paytda yangilanayotgan O'zbekiston sharoitida tarix faniga bo'lgan munosabat muhim davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2017- yil 24 -maydagi "Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida "Boy tarixiy, ilmiy, ma'naviy-intellektual merosimizni saqlash, ilmiy tahlil qilish, uning mazmun-mohiyati va ahamiyati haqida soha mutaxassislariga, tegishli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan o'quvchi va talabalarga batafsil ma'lumotlar berib borish, buyuk alloma va mutafakkirlarimiz asarlarini dunyo hamjamiyati o'rtasida keng targ'ib etish, zamonaviy ilm-fan, ma'naviyat va amaliyot rivojida undan samarali foydalanish va kelgusi avlodlarga yetkazish" vazifalari belgilab berilgan [2].

Darhaqiqat, respublikamizda tarix va tarixiy fanlarni o'qitish hamda ushbu sohadagi tadqiqotlarni rivojlantirish bo'yicha ko'plab qaror hamda dasturlar qabul qilingan. Jumladan, "O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasidagi ilmiy tadqiqot muassasalarini boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish hamda ilmiy tadqiqot natijadorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasi Qarori qabul qilindi. Ushbu Qarorga muvofiq mamlakatda akademik ilm-fanni yanada rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot muassasalarida ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish va tadqiqot olib borish tizimini tubdan takomillashtirish va ilmiy salohiyatni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan [10].

Muxtasar qilib aytganda, aynan tarixiy manba va yodgorliklar orqali tarix yoritilsa, tarixiy ma'lumotlarni, dalillarni olish, ularni qiyosiy solishtirish va tarixiy umumlashtirish, bo'lib o'tgan tarixiy-madaniy jarayonlar hamda voqea - hodisalarning sabablari va oqibatlarini, mazmun-mohiyatini tahlil qilish, tahlillar asosida esa ilmiy asoslangan xulosalar berish imkoniyatlarining kengayishi tabiiydir.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldag "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha

1. “Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. “Xalq so‘zi” gazetasi. 2017- yil, 8 -fevral.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-maydagi “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. “Ma‘rifat” gazetasi. 2017 - yil 27 may.
3. O‘zbekiston tarixini o‘qitish va o‘rganishning yagona konsepsiyasi. Toshkent: 1996.
4. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. Toshkent: “O‘qituvchi”, 1994.
5. “Xalq ta‘limi” jurnali. 2017 yil №5-son.
6. Qodirov P. Amir Temur siymosi. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2007.
7. Eshov B.J., Odilov A.A. O‘zbekiston tarixi. I-jild. Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2014.
8. Doniyorov A. Markaziy Osiyo xalqlari tarixshunosligi. Toshkent: NIF MSH. 2020.
9. Медушевская О.М. Источниковедение и гуманитарная культура // Отечественные архивы. 1992. №4.
10. <https://regulation.gov.uz/uz/dokument/9637>
11. Muslimov N.A., Usmonboyeva M., M.Mirsoliyeva. Innovatsion ta‘lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik / O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2018.

